

ТЕХНІКА «ВЕКТОРИ ВЗАЄМОДІЇ»
TECHNIQUE «VECTORS OF INTERACTION»

© Хомуленко Т.Б., Верещинська Я.В., Літнівська В.С. м. Харків

Annotation. The «Vectors of Interaction» technique makes it possible to detail the peculiarities of the client's interaction with the world in the process of psychological counseling. The technique identifies priorities or balance between vectors: «take – give», «accept – reject», «skip – pass», «to hold – to let go», «unite – separate», «penetrate-allow penetration».

Інструкція: Відмітьте на шкалі міру того, як ви надаєте перевагу одному із двох векторів взаємодії зі світом або дотримуєтесь балансу між зазначеними тенденціями. Найближча точка до вектору означає істотну його перевагу, друга точка частково перевагу, середня – баланс векторів.

брати	віддавати
приймати	відхилити
пропускати	проходити
утримувати	відпускати
об'єднуватися	розділятися
проникати	допускати проникнення

Примітка

1. Брати – отримувати з власної ініціативи речі, ресурси, ідеї, послуги, які знаходяться в межах особистих кордонів, на території відповідальності іншої людини. (« Дай мені це», «Це має належати мені», «Ти маєш мені це подарувати»).

Віддавати – з власної ініціативи передавати іншому власні речі, ресурси, ідеї, присвячувати свій час, докладати власних зусиль до вирішення проблем іншого («Візьми», «Тобі це більше потрібно», «Я маю намір тобі це подарувати»).

2. Приймати – отримувати речі, ресурси, ідеї, послуги з ініціативи іншого, які знаходяться в межах особистого кордону відповідальності іншого. «Я готовий прийняти цей дар».

Відхилити – відмовлятися отримувати. («Я не готовий прийняти цей дар»).

3. Пропускати – проводити крізь особисті кордони, крізь власні переживання проблемну ситуацію іншого з його ініціативи. Коли до нас звертаються: «Допоможи», «Поспівчувай», «Порадь».

Проходити – проводити крізь особисті кордони, крізь власні переживання, проблемну ситуацію іншого з власної ініціативи. Коли ми звертаємося до іншого: «Чим я можу тобі допомогти?», « У мене є для тебе порада?», « Я тобі співчуваю».

4. Утримувати – зберігати тривалий час в зоні особистих кордонів речі, ресурси, стосунки, не випускаючи їх за межі території особистої відповідальності. Коли ми кажемо: «Як це контролюю?». «Це мое», «Не віддам», «Не відпущу».

Відпускати – не зберігати тривалий час в зоні особистих кордонів речі, ресурси, стосунки, випускаючи їх за межі території особистої відповідальності.

5. Об'єднуватися – тенденція до єдності, координованості, інтеграції, кооперації, основана на схильності помічати спільне і спільні інтереси, цілі, риси, проблеми, радості, прагнення, страхи і тенденція рухатись «до», а не «від».

Розділятися – тенденція до роз'єднання, неузгодженості, дезінтеграції, конкуренції, основана на схильності помічати відмінності і тенденція рухатись «від», а не «до».

6. Проникати – прагнення входити в зону особистісних кордонів іншого, скорочуючи логічну дистанцію з ним і проходячи через кордон довіри..

Допускати проникнення – прагнення дозволяти входження іншого в зону власних особистісних кордонів, дозволяти скорочення психологічної дистанції з ним, проходження через кордон довіри.